

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677336>

УДК 608.1

**ПАТЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Т.С. Кокорина,

руководитель Центра поддержки технологий и инноваций

Л.Б. Павлова,

главный специалист Центра поддержки технологий и инноваций

Т.Ю. Косарева,

специалист Центра поддержки технологий и инноваций,

ГБУК «КОУНБ им. А.К. Югова»,

г. Курган

Аннотация: В данной статье рассматривается использование объектов интеллектуальной собственности на примере малых и средних инновационных предприятий Курганской области Уральского Федерального округа Российской Федерации. Анализируется патентная активность инновационных предприятий и организаций Курганской области. Рассмотрены проблемы слабого использования объектов интеллектуальной собственности в хозяйственном обороте. На примере малых инновационных предприятий показано, что формирование региональной инновационной системы требует развития в Курганской области институтов рынка интеллектуальной собственности. Проанализирована деятельность новой информационной структуры (ЦПТИ) Курганской областной универсальной научной библиотекой им. А. К. Югова в инновационной деятельности региона. Рассмотрена роль экспертного Совета при ЦПТИ. В заключение данного исследования предложены рекомендации.

Ключевые слова: патенты, изобретения, инновационное развитие, инновации, технологии, инновационная деятельность, инновационные предприятия, изобретательская активность, патентование

PATENT ACTIVITY OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF THE KURGAN REGION

T.S. Kokorina,

the manager of the center of the support of technologies and innovations

L.B. Pavlova,

specialist of the center of the support of technologies and innovations

T.Y. Kosareva,

specialist of the center of the support of technologies and innovations,

GKU the Kurgan Regional Universal Scientific Library named after A.K. Yugova,

Kurgan

Annotation: This article examines the use of intellectual property objects on the example of small and medium-sized innovative enterprises of the Kurgan region of the Ural Federal District of the Russian Federation. Patent activity of innovative enterprises and organizations of the Kurgan region is analyzed. The problems of weak use of intellectual property objects in economic turnover are considered. Using the example of small innovative enterprises, it is shown that the formation of a regional innovation system requires the development of intellectual property market institutions in the Kurgan region. The article analyzes the activity of the new information structure (CTI) of the Kurgan Regional Universal Scientific Library named after A.K. Yugov in the innovative activity of the region. The role of the Expert Council at the TSPT is considered. At the end of this study recommendations are proposed.

Keywords: patents, inventions, innovative development, innovations, technologies, innovative activity, innovative enterprises inventive activity, patenting

В настоящее время в экономике России происходят значительные изменения, ориентированные на инновационный путь её развития. В создании и успешном функционировании предприятий, организаций, независимо от их организационно-правовой формы, акцент делается на использовании не только материальных, но и нематериальных активов, в том числе объектов интеллектуальной собственности. Грамотное их использование часто выступает ключевой задачей при создании и функционировании малых инновационных предприятий. Управление интеллектуальной собственностью становится важнейшей частью механизма управления инновационным процессом, суть которого состоит в трансформации полученных знаний при создании какого-либо объекта

интеллектуальной собственности в инновацию, его коммерциализация и дальнейшее использование [1].

Однако эффективное использование объектов интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности предприятия невозможно без понимания того, что представляют собой эти объекты, в чём особенности закрепления прав на них правообладателями и какие способы защиты использовать для данных объектов в гражданском обороте.

Спрос на инновации со стороны хозяйствующих субъектов Курганской области на протяжении последнего десятилетия остаётся невысоким. По сравнению с предыдущими годами значительно уменьшилось число организаций, осуществляющих разработку и внедрение инноваций, доля их в общем числе организаций остается низкой. При этом в рейтинге регионов России АИРР (по состоянию на 2019 год) Курганская область занимала 52 место, относясь к категории средних инноваторов (табл. 1) [2-8].

Таблица 1 – Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Число организаций – всего	19	11	15	16	14	11	10
в том числе:							
научно-исследовательские организации	х	х	3	3	3	3	3
конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации	х	х	1	1	1	1	1
опытные (экспериментальные) предприятия	х	х	1	1	1	1	1
образовательные организации высшего образования	2	2	6	5	4	5	4
организации промышленного производства	8	2	1	1	1	-	-
прочие организации	2	1	3	5	4	1	1

С 2018 по 2019 год не вошли в этот список организации промышленного производства. Значительно уменьшилось в 2019 году число используемых передовых производственных технологий (1584) по отношению к 2018 году (1834). С 2015 по 2019 годы отсутствуют сведения о разработке и использовании передовых производственных технологий. То есть запатентованные изобретения в используемых технологиях с 2015 по 2019 гг. не отражены. В Курганской области результаты инновационной деятельности остаются невысокими. И совсем не используется такой важный инструмент как стратегия правовой охраны своих инноваций. Динамика совокупного показателя поданных на регистрацию в Роспатент заявок на изобретения и полезные модели, начиная с 2010 года, демонстрирует нисходящий тренд. Число подачи заявок по сравнению с 2010 годом упало в

2,4 раза. Это наглядно демонстрируют приведенные ниже статистические данные (табл. 2, 3) [4].

Таблица 2 – Поступление патентных заявок и выдача патентов

	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подано патентных заявок на:							
изобретения	82	56	53	53	52	48	34
полезные модели	43	42	32	58	28	45	32
промышленные образцы	1	3	7	5	2	7	5
Выдано патентов на:							
изобретения	51	40	46	59	44	46	50
полезные модели	27	27	27	28	42	39	20
промышленные образцы	2	1	-	3	5	-	2

Таблица 3 – Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности

	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Всего	78	80	99	122	191	187
в том числе:						
изобретений	57	57	76	74	113	121
полезных моделей	19	23	22	32	55	33
промышленных образцов	2	-	1	2	2	3
программ для ЭВМ	-	-	-	13	1	25
баз данных	-	-	-	1	13	5
топологий интегральных микросхем	-	-	-	-	-	-

Курганская область имеет очень низкий уровень изобретательской активности по сравнению с другими регионами Уральского Федерального округа. По данным Роспатента коэффициент изобретательской активности Курганской области с учётом полезных моделей в 2019 году составил 1,1 %, а в 2020 г. снизился до 0,8 % [2]. Согласно методике расчета, предложенной Федеральным институтом промышленной собственности, индекс относительной патентной защиты региона на сегодняшний день составляет 0,31 %. Индикатором и мониторингом эффективности системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в регионе характеризует такой показатель как индекс относительной патентной защиты региона на среднесрочную перспективу. Данный показатель составит у Курганской области 0,17 %. Таким образом, в ближайшие годы будет наблюдаться снижение показателей инновационной активности региона.

Между тем, именно патентная информация представляет собой промышленно-ориентированную информацию и содержит работоспособные технические решения, потенциально готовые к промышленному применению. Патентные документы включают многочисленные экспериментальные данные, различные графические иллюстрации, такие как чертежи, электрические схемы и химические формулы, и описывают

практический эффект, который может быть получен от реализации изобретения. Вышеуказанные преимущества характеризуют патентную документацию как исключительно ценный источник технической, коммерческой и юридической информации, более 70 % которой не публикуется в других источниках. Патентные исследования определяют тенденции патентования, технологический приоритет организаций. Это уникальный инструмент управления технологиями и инновациями, как на государственном уровне, так и на уровне организаций.

С целью выявления факторов, оказывающих влияние на инновационное развитие, проведён анализ предприятий Курганской области, являющихся субъектами инновационной деятельности. Для анализа были взяты данные по 36 предприятиям Курганской области, представляющие собой малые инновационные предприятия, имеющие в своём активе интеллектуальную собственность. При анализе патентной активности малых инновационных предприятий Курганской области были использованы информационно-поисковая система ИПС ФИПС [3] и реестр организаций и предприятий Курганской области [5]. Малые инновационные предприятия, имеющие в своём активе патенты, представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Малые инновационные предприятия Курганской области

Наименование предприятия	Деятельность, производимая продукция	Кол-во патентов в активе	По числу патентов на:		Действующие	Недействующие
			Изобретения	Полезные модели		
ООО «Айвис»	строительство зданий	1	1			
ООО «Архимед»	разработка программного обеспечения	1	1		2	1
ООО «Арматур»	трубопрокатная арматура	1	1		1	
ООО «Арматурстрой»	трубопрокатная арматура	22	9	11	1	21
ООО «Арматуринвест»	трубопрокатная арматура	2		2	2	
ООО «Арчибон»	металлообработка	1	1		1	
ООО «Высокая технология»	разработки в области технических наук	1	1		1	
ООО «Дельта технология»	металлообработка	2	1	1		2
ООО «Эквид инженерической обработки»	принадлежит к управлению трубопрокатной арматурой	2		2	2	2
ООО «Экспресс-ИД»	исследования технологической основы для климатического и энергетического производства	1		1		1
ООО «КлимаКурган»	разработки в области технических наук	1	1		1	
ООО «КурганАгроинвест»	производство сельскохозяйственного зерна и стружки	1	1		1	
ООО «КурганИнженеринг»	оборудование для ремонта трубопроводов	19	8	11	11	19
ООО «Курганпро»	разработка и производство нефтегазобогатяющего оборудования	3		3	3	3
ООО «Курганский завод полициклоновых труб»	производство полициклоновых труб	2	2		2	
Курганский центр аттестации	оценка квалификации в области сварки процессов	1		1		1
АО «Курганские машины»	принципы для легковых автомобилей	2		2		2
ООО «МашНафф»	трубопрокатная арматура	12	3	10	3	9
ООО НИИ «Механика»	разработки в области технических наук	9	2	7		9
ООО «Имя» распус	обор и переработка металла	2		2		2
ООО НИИ «МЭТ – АСДМ»	трубопрокатная арматура	79	26	53	63	16
ООО «МашНафф»	трубопрокатная арматура	22	2	20	10	12
ООО «Пулсатор»	производство отливок из углеродистых и нержавеющей сталей	2	1	1		2
ООО «Курган Регистрансстрой»	трубопрокатная арматура	1	1		1	
ООО «Продвинутая Сенсор»	Фланцевая крепежная деталь для трубопроводной арматуры и нефтегазового оборудования	103	17	86	80	23
ООО «Радиальные системы отопления»	системы отопления	1	1		1	
ООО «Секретные инженерные технологии»	инженерные компьютерные технологии для водо- и газообработки	1		1		1
ООО «Станко-сервис»	Металлообработка	3		3		
ООО «Строй Инженерия»	разработки в области технических наук	2	2			лицензия
ООО «СтальПлюс»	Безопасное оборудование	6	5	1		5
ООО «Техсер»	производство стальных шаровых кранов для теплообработки	4	1	3	4	
ООО «Технолог»	утилизация палочек – бакарей, переработка полиа	1	1			
ООО «Техтур СМПО»	разработки в области технических наук	1	1			
ООО «Техноинженерия»	металлообработка	1	1		1	
ООО «Технология и модернизация производства»	разработка проектов промышленных процессов	2		2		2
ООО «ЭкоТехнопарк»	утилизация отходов производства	1	1			2
ООО «Экспон»	качества репродукции хранения репродуктов	1	1		1	

На основе проведенного анализа, из 54 инновационных предприятий и организаций Курганской области, входящих в указанный выше реестр, только 36 имеют в своём активе патенты. Из них лишь 21 предприятие поддерживают в силе свои патенты. В этот список входят также предприятия

и организации, в которых срок действия патентов закончился. Можно сделать вывод, что только в 35 % предприятий и организаций Курганской области ведётся патентная работа. Это очень низкий показатель для предприятий и организаций, имеющих наукоёмкий и технологический профиль деятельности.

Высокую инновационную активность проявляют лишь предприятия машиностроения, металлообработки и производства трубопроводной арматуры. Среди них НПФ «МКТ-АСДМ», «Предприятие «Сенсор», «Машнефтегаз». Перечисленные предприятия имеют в своём активе наибольшее количество патентов и поддерживают их в силе. Отсюда следует, что именно заявители сферы машиностроения наиболее заинтересованы в охране своих прав для дальнейшего вовлечения объектов промышленной собственности в хозяйственный оборот. А такие инновационные предприятия как «Курганмашинжиниринг», НИИ «Мехмаш, «Армтехстрой», занимающиеся производством трубопроводной арматуры, совершенно не уделяют внимания поддержанию в силе своих патентов, не осуществляют трансферт технологий.

Из приведенных данных следует, что имеющийся инновационный потенциал региона используется далеко не полностью. Для предприятий и организаций Курганской области характерен ограниченный спектр рынков сбыта продукции. Большинство из них ориентируются на местный, региональный рынок. Права на абсолютное большинство результатов интеллектуальной деятельности (РИД) не закрепляются ни через патентование, ни через ноу-хау, ни в режиме коммерческой тайны. Все эти преимущества не в полной мере используются нашими предприятиями и организациями. А значит, выход на зарубежный рынок практически закрыт для большей части организаций области. Основные причины такого положения дел видятся в том, что российские предприниматели не заинтересованы вкладывать средства в долговременные, рискованные, высокотехнологичные проекты. Инновационная деятельность осуществляется в основном за счёт собственных средств организаций, значимость остальных источников финансирования невелика. Ограниченность объёмов собственных средств и трудности в привлечении сторонних финансовых ресурсов часто являются причинами низкой степени инновационной активности предприятий.

Другой причиной является слабое использование руководителями малых инновационных предприятий результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Наличие охранного патентного документа на продукцию является уже значимым критерием для привлечения финансовых средств из государственных, региональных и муниципальных источников. А возможность постановки РИД на бухгалтерский баланс предприятия в виде

нематериального актива, тем самым повышает рыночную стоимость предприятия. Поэтому для управления интеллектуальной деятельностью малого инновационного предприятия важно иметь в штате квалифицированных специалистов-патентоведов.

Формирование региональной инновационной системы требует развития в Курганской области институтов рынка интеллектуальной собственности. Но в регионе не налажена связь между структурами, занимающимися вопросами интеллектуальной деятельности. На наш взгляд, необходим координирующий орган. Таким координирующим органом нам представляется Экспертный Совет при ЦПТИ КОУНБ «им. А. К. Югова». В его компетенцию должно входить принятие рекомендаций, предназначенных для руководителей предприятий и организаций области по управлению РИД, доведение этих рекомендаций до сведения руководителей предприятий, учреждений, с указанием на преимущества и выгоды, которые может получить предприятие от использования интеллектуальной собственности. Это поможет руководителям своевременно принимать грамотные управленческие решения в вопросах ИС. Необходимо формировать патентную культуру у руководителей предприятий и бизнес сообщества в вопросах защиты и правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. В настоящее время в составе малых инновационных предприятий наблюдается острый недостаток квалифицированных кадров, способных оформить материалы заявок на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области интеллектуальной собственности. Сейчас ситуация такова: пока руководители предприятий не увидят экономические выгоды от использования интеллектуальной собственности, никто не будет ею заниматься. Экспертный совет станет для управленцев чем-то вроде «одного окна», где можно оперативно получить консультацию компетентных специалистов для последующего принятия решений.

Учитывая вышеизложенное, планируем проведение ряда мероприятий в области интеллектуальной собственности для того, чтобы физические и юридические лица осознавали необходимость охраны и защиты своих разработок, а также получения дохода от их введения в гражданский оборот. Именно изобретательская активность напрямую ведёт к развитию промышленности, укреплению конкурентных позиций, привлечению инвесторов, а также повышению имиджа региона.

Список литературы

[1] Белая О.В. Управление объектами интеллектуальной собственности в малом инновационном предприятии: учебно-методический комплекс [Текст]. / О.В. Белая. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. 120 с.

[2] Изобретательская активность в регионах России в 2019 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www1.fips.ru/about/deyatelnost/sotrudnichestvo-s-regionami-rossii/a-iz-akt-2019.pdf>. (дата обращения: 19.01.2021).

[3] ИПС ФИПС. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/>. (дата обращения: 16.01.2021).

[4] Курганская область в цифрах, 2020: краткий статистический сборник. // Управление федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области: официальный сайт. – Курган, 2020. 211 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://sverdl.gks.ru/storage/mediabank/00104_2020.pdf. (дата обращения: 21.01.2021).

[5] Реестр промышленных предприятий. // Департамент экономического развития Курганской области: официальный сайт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.economic.kurganobl.ru/assets/files/prom/spisok_predpriyaty_20210201.pdf (дата обращения: 20.01.2021).

[6] Рейтинг инновационных регионов России: Ассоциация инновационных регионов развития. – Москва, 2018. 53 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://i-regions.org/images/files/airr18.pdf>. (дата обращения: 19.01.2021).

[7] Суконкин А.В. Разработка аналитической модели оценки системы интеллектуальной собственности в Российской Федерации: в части промышленной собственности. / А.В. Суконкин – Москва: ФИПС, 2019. 31 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://www1.fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/zashchita-nir-04-06-v7.pdf. (дата обращения: 19.01.2021).

[8] Трофимов С.В. Патентная активность как индикатор инновационного развития экономики и права [Текст]. / С.В. Трофимов. // Патенты и лицензии. – 2014. № 11. 53-59 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Belaya O.V. Management of intellectual property objects in a small innovative enterprise: educational and methodological complex [Text]. / O.V. White. – Kaliningrad: IKBFU Publishing House I. Kant, 2012. 120 p.

[2] Inventive activity in the regions of Russia in 2019 [Electronic resource]. – URL: <https://www1.fips.ru/about/deyatelnost/sotrudnichestvo-s-regionami-rossii/a-iz-akt-2019.pdf>. (date of access: 19.01.2021).

[3] IPS FIPS. [Electronic resource]. – URL: <https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/>. (date of access: 16.01.2021).

[4] Kurgan region in figures, 2020: a short statistical compilation. // Office of the Federal State Statistics Service for the Sverdlovsk Region and Kurgan Region: official website. – Kurgan, 2020.211 p. [Electronic resource]. – URL: https://sverdl.gks.ru/storage/mediabank/00104_2020.pdf. (date of access: 21.01.2021).

[5] Register of industrial enterprises. // Department of Economic Development of the Kurgan Region: official site. [Electronic resource]. – URL: http://www.economic.kurganobl.ru/assets/files/prom/spisok_predpriyaty_20210201.pdf (date accessed: 20.01.2021).

[6] Rating of innovative regions of Russia: Association of innovative development regions. – Moscow, 2018.53 p. [Electronic resource]. – URL: <http://i-regions.org/images/files/airr18.pdf>. (date of access: 19.01.2021).

[7] Sukonkin A.V. Development of an analytical model for assessing the intellectual property system in the Russian Federation: in terms of industrial property. / A.V. Sukonkin – Moscow: FIPS, 2019.31 p. [Electronic resource]. – URL: https://www1.fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/zashchita-nir-04-06-v7.pdf. (date of access: 19.01.2021).

[8] Trofimov S.V. Patent activity as an indicator of innovative development of economics and law [Text]. / S.V. Trofimov. // Patents and licenses. – 2014. No. 11. 53-59 p.

© Т.С. Кокорина, Л.Б. Павлова, Т.Ю. Косарева, 2021

Поступила в редакцию 6.03.2021
Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Кокорина Т.С., Павлова Л.Б., Косарева Т.Ю. Патентная активность малых инновационных предприятий на примере Курганской области // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 56-64. URL: <https://ip-journal.ru/>